

Judaica recherchieren – Unterstützung bei der Realisierung forschungsspezifischer Suchlösungen durch die generische Suche von DARIAH-DE

Gradl, Tobias

tobias.gradl@uni-bamberg.de
Universität Bamberg

Lordick, Harald

lor@steinheim-institut.org
Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische
Geschichte

Henrich, Andreas

andreas.henrich@uni-bamberg.de
Universität Bamberg

Einleitung

Jenseits der standardisierten und institutionalisierten Bereitstellung von Forschungsquellen und -literatur bedarf es weiterführender Recherchekonzepte und Anwendungen, die Geisteswissenschaftler_innen mit ihren spezifischen Forschungen und den *für sie verfügbaren und relevanten Daten* so weit wie möglich entgegenkommen. Integrative Suchlösungen wie OAIster und Europeana bieten Zugriff auf eine Vielzahl von Kollektionen und unterstützen breite, fachunabhängige Suchanfragen im strukturellen Rahmen integrativer Schemata (Hagedorn 2013; Peroni et al. 2013). Der semantisch tiefe und forschungsspezifische Zugang zu Ressourcen steht bei solchen Suchportalen dabei zumeist nicht im Fokus. Aus diesem Grund stehen den Suchportalen spezifische Lösungen gegenüber, die speziell an die Bedürfnisse des einzelnen Forschers und seine aktuellen Fragestellungen angepasst sind. Ein Beispiel bildet hierbei die am Steinheim-Institut entwickelte Judaica-Suchmaschine (Lordick 2013).

In diesem Beitrag stellen wir mit der generischen Suche von DARIAH-DE eine weitere breite Suchlösung vor, welche jedoch auch Funktionen spezifischer Ansätze realisiert, wie etwa die individuelle Aggregation und Filterung von Sammlungen, sowie differenzierte Möglichkeiten der Zugriffskontrolle. Auf Basis des Anwendungsfalls der Judaica-Suchmaschine zeigen wir exemplarisch die

Unterstützung individueller Suchbedürfnisse im Rahmen der generischen Suche und verdeutlichen dabei, wie neue, fachspezifische Suchen verfügbar gemacht werden können - ohne dass die hierfür notwendigen, technischen Aspekte durch den einzelnen Forscher umzusetzen sind.

Die Judaica-Suchmaschine als Anwendungsfall

Als Use-Case dient die langjährige Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Grenzen einer übergreifenden *Judaica-Suchmaschine* im Steinheim-Institut. Sie war ursprünglich als Allegro-C-Katalog gestartet, der verschiedene institutsinterne Datenbanken in eine gemeinsame Datenbank mit dem Ziel der effizienteren fachspezifischen Recherche zusammenführte. Bald darauf wurde begonnen, auch passende externe Datenangebote einzubinden. Die Suchmaschine enthält zur Zeit ca. 500.000 Datensätze aus 20 filterbaren Katalogen, ist auch für mobile Geräte geeignet (Lordick 2014) und XML-basiert.

Über Standardschnittstellen lassen sich beispielsweise integrieren: die Freimann-Sammlung mit 8.772 Titeln (Teil von Judaica Frankfurt), CompactMemory 46.637 (seit 2014 ebenfalls Judaica Frankfurt), Center for Jewish History (New York) 65.667 oder Jewish Theological Seminary 9.257. Die ca. 15.000 digitalisierten Seiten der Sammlung Jüdische Zeitschriften der NS-Zeit der Deutschen Nationalbibliothek sind zwar 2012 abgeschaltet worden. Die Suchmaschine enthält aber noch die 34.346 erschließenden Metadaten dazu. Sie haben nun 'nur noch' bibliografischen Charakter, der um so wertvoller bleibt. Gleiches gilt für die Exilpresse digital: Deutsche Exilzeitschriften 1933–1945 mit nicht weniger als 231.548 Metadaten.

In diesen Kontext gehört auch der Ansatz, eigene Daten ebenfalls über etablierte Standardformate und Protokolle anzubieten, um sie zur Nachnutzung zur Verfügung zu stellen. So wurde ein OAI-PMH Testserver eingerichtet,

insbesondere dadurch erreicht, dass nicht technisch motivierte Integrationsziele wie die Vollständigkeit und Korrektheit eines Integrationsschemas (Batini et al. 1986) im Vordergrund stehen, sondern disziplinspezifische und auch konfliktäre Zusammenhänge modelliert werden können.

- Kohärente Bereiche mit eng assoziierten Schemata *S* und Kollektionen werden in obiger Abbildung durch *semantische Cluster* widergespiegelt und bilden die Voraussetzung für spezifische Tiefensuchen. Für die übergreifende Breitensuche werden wichtige Schemata der einzelnen Cluster (repräsentiert als *S3*, *S5* und *S8*) mit generischen Schemata, wie z. B. Dublin Core - in der Abbildung symbolisiert durch *S10* - assoziiert.

Die besondere Eigenschaft des Föderationskonzepts besteht darin, dass Daten in ihrer ursprünglichen Form analysiert und indexiert werden. Erst zum Anfragezeitpunkt und in Abhängigkeit von der einer Anfrage zu Grunde liegenden Zusammenstellung von Kollektionen werden die Daten zusammengeführt und integriert.

Abbildung der Cluster in der generischen Suche

Die generische Suche beschreibt einen im Rahmen des DARIAH-DE Projektes entwickelten Dienst, welcher im Hinblick auf seine Datenbasis auf die Einträge der DARIAH-DE Collection Registry zurückgreift (Plutte et al. 2014) und registrierten Benutzern die Aufnahme weiterer Datenquellen erlaubt. Neben der Assoziation von Schemata als wesentlicher Teilaspekt (Gradl / Henrich 2014) bildet die Möglichkeit der Auswahl und Gruppierung relevanter Kollektionen im Rahmen der generischen Suche (als *myCollections*) die Basis für die Erstellung angepasster Suchlösungen.

Der Bildschirmausschnitt zeigt exemplarisch drei solcher *myCollections* und verdeutlicht die derzeit implementierte Funktionalität:

- Einträge von *myCollections* können durch authentifizierte Anwender angelegt werden und definieren eine Zusammenstellung einzelner Kollektionen.
- Diese *myCollections* erlauben eine Schnellauswahl von Kollektionen bei der Ausführung von Suchanfragen - sowohl im Rahmen des Benutzerinterfaces, als auch in Form der REST-basierten Schnittstelle.
- Möchte der Benutzer eine *myCollection* (z. B. im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsinteresses) teilen, so können Freigaben für weitere Benutzer oder DARIAH Gruppen erteilt werden.

Spezifischer Zugang in Form einer *Branded Search*

Anknüpfend an den eingeführten Anwendungsfall der Judaica-Suchmaschine wird der Zusammenhang zwischen der generischen Suche von DARIAH-DE und forschungsspezifischen Suchlösungen abgebildet durch die Idee der benutzerdefinierten Zusammenstellung von Kollektionen: Wird eine *myCollection* - wie in der Abbildung unten dargestellt - als *Branded Search* ausgezeichnet, so wird dadurch eine eigene Suchoberfläche veröffentlicht, welche sowohl optisch als auch inhaltlich an spezifische Bedürfnisse angepasst und von der eigentlichen generischen Suche abgegrenzt ist.

Die folgenden Bildschirmausschnitte verdeutlichen insbesondere die optische Abgrenzung durch konfigurierbare Farbgebung und die Verwendung von Such- und Organisationslogos. Insbesondere der Vergleich der Wordclouds der Startseiten von generischer Suche und (Gradl / Lordick 2015-2016) deuten jedoch die jeweils unterschiedliche, zu Grunde liegende Datenbasis an: Die in einer *Branded Search* angebotenen Kollektionen spiegeln bei sämtlichen Such-, Analyse- und Visualisierungsaufgaben die von den Erstellern der Suche getroffene Kollektionsauswahl wider.

database systems : 233-246 <http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=543613.543644> [letzter Zugriff 09. Oktober 2015].

Lordick, Harald (2010-2016): *Vieles finden*. Die Judaica-Suchmaschine im Steinheim-Institut. Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte an der Universität Duisburg-Essen <http://steinheim-institut.de/vf/> [letzter Zugriff 07. Februar 2016].

Lordick, Harald (2013): "Die judaica-bibliothek im web. ganz real oder noch immer virtuell?", in: *Kalonymos1*: 12–14 http://www.steinheim-institut.de/edocs/kalonymos/kalonymos_2013_1.pdf [letzter Zugriff 09. Oktober 2015].

Lordick, Harald (2014): "Jüdische Geschichte (mobil) recherchieren", in: *Kalonymos3*: 13 http://www.steinheim-institut.de/edocs/kalonymos/kalonymos_2014_3.pdf [letzter Zugriff 9. Oktober 2015].

OAster (2001-2016): *OAster*. OCLC WorldCat.org Services. Dublin / Ohio: OCLC Online Computer Library Center <http://oaister.worldcat.org/> [letzter Zugriff 07. Februar 2016].

Peroni, Silvio / Tomasi, Francesca / Vitali, Fabio (2013): "Reflecting on the europeana data model", in: Agosti, Maristella / Esposito, Floriana / Ferilli, Stefano / Ferro, Nicola (eds.): *Digital Libraries and Archives*. Berlin / Heidelberg: Springer 228–240 http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-35834-0_23 [letzter Zugriff 09. Oktober 2015].

Plutte, Christoph (2011-2014): *DARIAH-DE Collection Registry*. Initial Prototype. <http://colreg.de.dariah.eu> [letzter Zugriff 07. Februar 2016].